

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7534671>

ELSEVIER

Хамракулов Уткиржон Махмудович.

Старший преподаватель цикла общеобразовательной подготовки
Факультета военного обучения Ферганского государственного
Университета подполковник резерва

Abstract: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме в сфере дистанционного образования. В статье представлены результаты исследования проблемы использования дистанционных технологий в образовательном процессе высших учебных заведений. Представлен анализ применения форм дистанционного обучения в образовании студентов на современном этапе развития общества в сравнении с классической формой получения образования. В статье рассмотрены формы дистанционного обучения, которые применялись в период пандемии коронавируса, проведен анализ положительных и отрицательных сторон дистанционного обучения.

В статье конкретизированы имеющиеся трудности использования технологий дистанционного обучения в высшей школе, с которыми столкнулись педагоги в коммуникативном, учебном, мотивационном, организационном и техническом процессе.

В статье раскрываются и обосновываются возможности и опыт использования дистанционных форм обучения для студентов очной формы. Проанализирован опыт применения технологий дистанционного обучения на примере некоторых ВУЗ. Эмпирическую базу исследования составили результаты опросов преподавателей ВУЗ по поводу применения дистанционных форм обучения в высших учебных заведениях. Проведенное в статье исследование и полученные результаты определили наиболее актуальные критерии, которые могли бы способствовать успешному внедрению форм дистанционного обучения в высших учебных заведениях. В статье рассматривается также возможный потенциал развития дистанционного образования. Статьи сделан вывод о том, что дистанционное образование будет более эффективным, если будут разработаны методики и технологии, которые учитывали бы традиции государственного образования страны.

Keywords: дистанционное обучение; дистанционное образование; информатизация общества; дистанционные образовательные технологии; информационные технологии; социологическое исследование; научно-технический прогресс, пандемия.

Received: 12-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Published: 22-01-2023

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение

Структурные изменения в мировой системе образования, произошедшие начиная со второй половине XX века, обусловленные развитием научно-технического прогресса, повлияли на все стороны жизни общества. Появление дистанционного обучения не является внезапным событием, во все времена потребность в образовании сохранялась на высоком уровне. Появление интернета и ускорение темпов научного прогресса только поспособствовали распространению данному формату получения образования.

В настоящее время приведено значительное количество различных определений данного понятия. Так, по мнению некоторых профессорского-

преподавательского состава дистанционное обучение в качестве «Новой ступени обучения с применением информационных технологий на основе видеотехники».

По мнению профессора А.Н. Тихонова, это «систематическое целенаправленное обучение, независимое от времени и пространства. В более широком смысле раскрывает понятие «дистанционное образование» А.А. Андреев: «Дистанционное образование – синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причём процесс обучения в общем случае не критичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению». Более емкое понятие «дистанционное обучение» представлено В.П. Тихомировым и В.И. Солдаткиным. Авторы характеризуют дистанционное обучение как **«Интерактивный образовательный процесс, реализуемый в специфической дидактической системе»**. Дистанционное образование регулируется преимущественно ведомственными нормативными актами, то есть актами министерств и ведомств. Это означает, что данные акты не должны противоречить законодательству государства об образовании, обязательно подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции государства и принимаются только по вопросам, специально делегированным конкретному министерству (Министерству Высшего и среднего образования, Министерству науки и инновации). Согласно постановления Кабинетов Министра Республики Узбекистан от 03.10.2022 года 559-номером утвержден Устав об организации дистанционного обучения в ВУЗ страны.

Под дистанционным образованием, согласно постановления «Об образовании», понимается учебный процесс, проходящий при использовании специальных дистанционных образовательных программ и технических средств. Отличительная черта такого обучения – опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога. Данный закон был принят в целях устранения пробелов в законодательстве, которые были выявлены в связи с переходом на удаленное обучение в период пандемии.

Целью данной статьи является представление исследования, проведенного для того, чтобы выявить насколько студенты и преподаватели готовы к внедрению дистанционного обучения в высшей школе.

Основная часть Современное дистанционное обучение является одним из динамичных и быстро развивающихся секторов высшего образования. Стремительное развитие информационных технологий в настоящее время позволяет дистанционному обучению конкурировать с традиционной моделью обучения. Следует отметить, что в развитых странах дистанционное обучение уже давно применяется для разных форм обучения и имеет широкое распространение, его в нашей стране. Так, согласно экспертным данным, в зарубежных странах дистанционное обучение пользуется большей популярностью, чем в нашей стране, так дистанционное обучение выбирают более 70 % зарубежных студентов, в нашей стране же намного меньше. Проанализировав педагогическую литературу по дистанционному обучению, можно отметить, что в основном в работах авторов рассматривается проблема внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс. Исследования, содержащие анализ субъективного мнения участников образовательного процесса по поводу внедрения дистанционного формата обучения в высших учебных заведениях, отсутствуют.

В связи с этим проведенный опрос, должен быть выяснить, как воспринимают обучение в дистанционном формате разные участники образовательного процесса.

Результаты проведенного опроса по делению в соответствии со структурой вуза представлены в таблице 1 и 2. **Таблица-1**

Структурой вуза	Количество опрошенных (%)
Гуманитарный институт	26,5
Институт психологии и педагогики	27,8
Факультет информатики математики и естественных наук	20,2
Факультет технологии и предпринимательства	14,1
Факультет физической культуры	11,4

Каждый пятый опрошенный студент очного обучения имел опыт дистанционного обучения до марта 2020 года (21,8 %), на заочном – каждый третий 32,8 %. На вопрос, «Каким Вы видите место дистанционного обучения в Вузах? большинство преподавателей и студентов ответили, что видят дистанционное обучение в качестве вспомогательного обучения, а не основного, так считают 87 % опрошенных преподавателей и 59,6 %, студентов.

Таблица-2

Структурой вуза	Количество опрошенных (%)
Гуманитарный институт	25,5
Институт психологии и педагогики	24,7

Факультет информатики математики и естественных наук	18,9
Факультет технологии и предпринимательства	16,3
Факультет физической культуры	14,6

Однако позиция при вопросе о выборе конкретного варианта действия относительно обучения в дистанционном формате меняется. В случае, если бы им предложили перевестись на дистанционную форму обучения, 8,1 % студентов выбрали бы такой вариант. Еще 15,7 % опрошенных студентов сомневаются, но в целом принимают для себя такой формат. Таким образом, интерес к дистанционному обучению проявляет практически каждый четвертый из принявших участие в опросе студентов. У студентов заочного обучения отношение несколько иное. Большинство также рассматривает его в качестве вспомогательного метода обучения – 53,3 % опрошенных, отрицательно – 9,4 %, а в качестве основного метода обучения его назвали 14,2 %, то есть для этой группы уже сейчас дистанционный формат более привлекателен. Если бы студентам сейчас предложили сменить форму обучения, то 15,8 % сделали бы это, еще 29 % склоняются к этому варианту, при этом 47,4 % хотели бы сохранить в той или иной степени традиционный формат. Таким образом, дистанционное обучение с развитием цифровых технологий будет набирать популярность. Уже сейчас часть студентов проявляет интерес к ней. Для студентов заочного обучения дистанционное обучение более привлекательно. Но и велико число тех, кто хотел бы обучаться в привычной форме.

Таблица 3

Оценка преимуществ дистанционного обучения (в %) (среди студентов)

Варианты ответа	Виды обучения	
	Очное	Заочное
Позволяет выбирать время и темп обучения	66,7	67,2
Возможность совмещать работу с учебой	62	66,8
Позволяет учиться в комфортной и привычной обстановке	61,4	60,8
Равные возможности получения образования независимо от места проживания, состояния здоровья	50,6	50,6
Использование современных информационных технологий	49,3	48,2
Не ограничивает студентов в выборе образовательного учреждения	32	31,2
Возможность непрерывного образования в течение всей жизни	27,6	31,2
Равные возможности получения образования независимо от материальной обеспеченности обучающегося	22,6	15,8

Повышение качества знаний и практических навыков	8,1	11,5
--	-----	------

Отметим, что на вопрос о преимуществах дистанционного обучения (таблица 3) среди плюсов на первом месте для опрошенных студентов стоит возможность большей свободы организации образа жизни и выбора жизненной траектории. Почти половина придает значимость использованию современных технологий, которые становятся неотъемлемой частью организации различных форм деятельности, особенно молодого поколения. Причем, оценки достоинств не отличаются значительно у студентов очного и заочного отделений. Вопрос «Как Вы считаете, при дистанционном обучении улучшится качество образования?» (рис. 1)

Большинство анкетированных преподавателей ответили «Нет, только ухудшится» – 48,10 % опрошенных, «Да, при условии хороших методик» – 35,44 % опрошенных, «Нет, ничего не изменится» – 10,12 % опрошенных.

Большинство преподавателей не считают дистанционное обучение качественной формой, тому есть ряд причин, так для направлений подготовки, наибольшей составляющей которых является практика, дистанционный формат обучения остаётся значительно менее эффективным по своему качеству, чем очное, дистанционная форма обучения не подходит для направлений подготовки, существенным аспектом которых является общение с людьми и работа в команде. Кроме этого, отсутствуют гарантии, что выполненная обучающимся работа – выполнена им самостоятельно, так как невозможно обеспечить достаточный уровень контроля, то качество получаемого образования в значительной степени зависит от самого обучающегося. На вопрос о влиянии дистанционного обучения на качество обучения среди опрошенных студентов с очного обучения оценили отрицательно, 40,3 % склоняются к этой оценке. Положительным это влияние назвали 3,1 % студентов, еще 14,2 % склоняются к этой точке зрения, но полностью не уверены. Отметим, что каждый четвертый опрошенный

студент не смог дать ответ на этот вопрос – достаточно небольшой опыт дистанционного обучения в вузе, чтобы сформировать собственную позицию.

В период пандемии все преподаватели вынуждены были перейти на дистанционный формат преподавания своих дисциплин. Поэтому педагоги должны были оценить свой уровень подготовки применения информационных технологий в учебном процессе. На вопрос «Как Вы оцениваете уровень применения Вами информационных технологий в учебном процессе?» большинство опрошенных преподавателей оценили свой уровень применения информационных технологий в учебном процессе, как средний – 62 % опрошенных. «На продвинутом уровне» применяли информационные технологии – 22,78 % анкетированных, как «начальный уровень» оценили 10,12 % опрошенных, а на «высоком уровне» только 3,8 % анкетированных преподавателей ответили. Среди форм учебной работы, которые было бы приемлемо организовывать в дистанционном формате для студентов очного отделения на первом месте стоят лекции – 49,8 %, на втором – практические занятия 32,5 % и семинары 30 %. Лабораторные занятия назвали 15,5 % (но не у всех они есть по учебному плану).

Среди предложений по усовершенствованию организации дистанционного обучения студенты отмечают следующие:

- учет того, что не у всех есть доступ к качественному Интернету.
- формирование навыков владения современными технологиями у преподавателей.
- обеспечение оперативной связи с преподавателями.
- усовершенствование ЭИОС.
- более продуманное распределение заданий.
- большая вовлеченность преподавателей в онлайн-обучение.
- снизить время, проведенное за компьютером.
- обоснование преподавателями выставляемых оценок, комментирование ошибок.

В целом, здесь проявляется противоречивые тенденции – явно есть запрос на большую **интерактивность** обучения, с другой стороны, не все могут участвовать в нем полноценно из-за проблем технического характера.

На вопрос «На ваш взгляд, насколько подходит дистанционное обучение для педагогического вуза?» большинство опрошенных ответили, что дистанционное обучение

«приемлемо для преподавания отдельных дисциплин» данный вариант ответа выбрали 59,49 % опрошенных.

«Не подходит для подготовки педагогических кадров» ответили 21,51 % опрошенных.

«Подходит для обучения студентов уже имеющих педагогический опыт» – 17,7 %. И лишь 1,3 % опрошенный ответил, что

«Возможен полный переход на дистанционный формат».

Лишь отдельные дисциплины, по мнению опрошенных преподавателей возможно вести в дистанционном формате, потому что есть предметы, которые требуют непосредственного очного участия обучающихся и преподавателей. На вопрос «Какие трудности, по Вашему мнению, являются наиболее значимыми при реализации дистанционного обучения?» можно было выбрать несколько вариантов ответов. Наиболее популярные ответы среди преподавателей были:

«Отсутствие личного общения со студентами и другими преподавателями» – 63,29 % анкетированных,

«Несоответствие нормативов реальному времени, которое затрачивается на качественную проверку работ,

в том числе и неоднократную» – отметили 59,49 % опрошенных. «Существует целый ряд практических навыков, которые можно получить только при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ» -58,22 % анкетированных.

«Слабость процедуры проверки авторства выполняемых заданий» – 45,56 % анкетированных. «Ограниченная возможность влиять на дисциплину в аудитории, контролировать степень вовлеченности студентов в образовательный процесс» – 44,3 % опрошенных.

«Информационная перегруженность: большое количество сообщений, получаемых по электронной почте для чтения, возникающая сложность обдумывания и ответа на них» – 37,9 % опрошенных.

Результаты, полученные при анкетировании, показали, что такого выявленного противостояния между студентами и преподавателями в отношении применения дистанционных технологий обучения, не выявлено.

Большинство опрошенных студентов и преподавателей лояльно относятся к такой форме обучения, но отдают предпочтение все же очной форме обучения, а не дистанционной, оценивая ее не слишком высоко.

Подавляющая часть опрошенных преподавателей и студентов рассматривают дистанционную форму обучения, как вспомогательный вид обучения. Тем не менее, интерес к дистанционному обучению проявляет практически каждый четвертый опрошенный студент. Среди значительных плюсов на первом месте для опрошенных студентов стоит возможность

большой свободы организации образа жизни и выбора жизненной траектории.

Почти половина придает значимость использованию современных технологий, которые становятся неотъемлемой частью организации различных форм деятельности. В период пандемии подавляющее большинство преподавателей не были профессионально подготовлены к дистанционной форме обучения. Обучающиеся также не были готовы к работе в данном формате – сложности возникали вследствие индивидуальных особенностей студентов, условий обучения, умения использовать компьютерные технологии и Интернет-ресурсы. Поэтому многие преподаватели в открытых ответах, отмечали, что они хотели бы пройти курсы повышения квалификации по дистанционному обучению. В связи с этим, при внедрении в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий в вузе, необходимо подготовить преподавателей, чтобы они могли качественно предоставлять свой интерактивный учебный курс и взаимодействовать с обучаемыми. Большинство анкетированных преподавателей отметили, что дистанционное обучение в педагогическом вузе приемлемо лишь для преподавания отдельных дисциплин и курсов. Самым оптимальным вариантом дистанционного обучения, по мнению опрошенных студентов и преподавателей, являются лекции, консультации по рефератам, курсовым работам, ВКР, затем семинарские занятия. В связи с тем, что дистанционная форма обучения ВУЗах страны в период пандемии была организована на очень **хорошем уровне**, как отметили опрошенные, некоторые формы дистанционного обучения можно применять в учебном процессе не только во время пандемии. Такие, например, как курсы повышения квалификации, некоторые программы магистратуры, программы заочного обучения, консультации. Одним из самых больших недостатков в онлайн-обучении, как отметили опрошенные, является отсутствие социального взаимодействия, способствующего повышению эффективности процесса обучения. Данная проблема решается путем проведения **вебинаров, семинаров, конференций, презентаций онлайн**. Подводя итог, выделим положительные и отрицательные аспекты дистанционного обучения.

Среди положительных можно выделить:

- гибкий график получения образования (независимо от временных факторов и местонахождения);
- модульность (удобная аккумуляция курсов в отдельные блоки, позволяющая самостоятельное подстраивать программу под успехи или нужды отдельного обучающегося);

- финансовая эффективность (менее затрат, но в материальном отношении);
- индивидуализация обучения (студент способен самостоятельно построить свой план обучения и выполнение заданий);
- практика развития навыков адаптации (дистанционное образование способно предоставить практику способностей студента к самостоятельности и самообучению, поиску информации и адаптации к необычным условиям ведения обучения);
- высокая степень актуализации материала (ввиду значительной степени использования сети интернет, программного обеспечения, компьютерной техники – всё это позволяет регулировать и адаптировать, как учебные программы, так и сам процесс получения знаний максимально быстрым способом, вслед за изменениями внешней среды);
- доступность (дистанционное обучение способно удовлетворить потребности в образовании для множества студентов не только в конкретной стране, но и по всему миру, более того дистанционное обучение позволяет получать качественное образование как людям в возрасте, так и людям страдающими определёнными заболеваниями, которые не позволяют получать образование в очном формате);
- открытость (особенность работы с сетью интернет и компьютерной техникой – позволяет создать доступную базу данных, включающую себя все материалы обучения, которые можно будет просматривать неограниченный временной промежуток, причём это касается не только сухого текста или изображений, но в том числе и записи непосредственно самих лекций и иных материалов, необходимых для обучения). Если рассматривать мировой опыт развития дистанционной формы обучения, можно предположить, что те преимущества, которые даёт данная форма получения образования, может, впоследствии, сделать её даже более массовой, чем классическая форма получения образования, ввиду сравнительно более низкой стоимости и объективно большей степени доступности для потребителя.

Несмотря на выделенные положительные аспекты дистанционного образования, существуют и **отрицательные моменты**, которые тоже необходимо учитывать, выделим их:

- не подходит для направлений подготовки, существенным аспектом которых является общение с людьми и работа в команде (только голосовое общение не способно полноценно компенсировать необходимые навыки, которые развиваются исключительно при живой кооперации);
- проблемы с контролем успеваемости (нельзя гарантировать, что выполненная обучающимся работа – выполнена им самостоятельно, так как

невозможно обеспечить достаточный уровень контроля, то качество получаемого образования в значительной степени зависит от самого обучающегося);

- необходимость навыков компьютерной грамотности;
- значительная теоретизация обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышеописанного можно сделать вывод об абсолютно реальной перспективе полноценного всеобщего развития дистанционной формы обучения, но также нам стоит понимать, что это только лишь одна из форм получения образования, которая на текущий момент развития как общества, так и научно-технического прогресса – не является **панацеей** для любых задач.

Но отметим и то, что данная форма обучения имеет как свой запрос среди потребителя, так и собственную нишу, в которой определённые направления обучения могут показывать, если не повышенные, то идентичные показатели в сравнении с классической формой получения образования. Дистанционное обучение будет набирать популярность, прежде всего, в связи с удобством для работающих людей, тех, кто живет в удаленных уголках страны, тех, кто не хочет уезжать из родного города, чтобы учиться в избранном университете.

Несмотря на многие организационные недоработки дистанционного формата обучения, студенты более оптимистично смотрят на перспективы его дальнейшего развития, чем преподаватели. В связи с этим я предлагаю **следующие рекомендации:**

подготовка преподавателей к разработке и использованию дистанционно-образовательных ресурсов в учебном процессе, продумать новые методики применения дистанционных форм обучения совместно с Мир науки.

Педагогика и психология традиционными формами, которые бы включали более тесные контакты обучающихся с педагогами. Без сомнения, дистанционное обучение не сможет стать полноценной заменой традиционному обучению. Оно не в состоянии создать студенческую атмосферу и заменить живое общение с преподавателем, но оно действительно может стать наиболее перспективной формой вечернего, заочного обучения, для курсов повышения квалификации или курсов переподготовки, для студентов с ограничениями по состоянию здоровью и т. п.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Домрачев В.Г. Дистанционное обучение: возможности и перспективы // Высшее образование в России. 1994. № 3. – С. 11.
2. Тихонов А.Н., Абрамешин А.Е. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты. М.: Вита-пресс, 1998. 284 с.
3. Андреев А.А. К вопросу об определении понятия «дистанционное образование» // Дистанционное образование. – 1997. – № 4.
4. Тихомиров В.П., Солдаткин В.И. Дистанционное обучение: к виртуальным средам знаний [Электронный ресурс] // Научно-практический журнал «Открытое образование». Режим доступа: http://www.e-joe.ru/sod/99/2_99/st158.html (дата обращения: 18.09.2020).
5. Шатуновский Валерий Леонидович, Шатуновская Елена Александровна Ещё раз о дистанционном обучении (организация и обеспечение дистанционного обучения) // Вестник науки и образования. 2020. №9-1 (87).
6. Тулупова Т.В., Кучинская С.П., Грязнова В.В. Модель обучаемого в автоматизированной обучающей системе // Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике: сб. статей XIV Междунар. научно-техн. конф. – Пенза: ПДЗ, 2014. – С. 181-184.
7. Коморникова О.М. Попова Е.И Проблемы развития дистанционного образования в России. Вестник Шадринского государственного педагогического института. 2020. 2(46). – С. 111-114.
8. Андрюхина Татьяна Николаевна Дистанционное обучение в вузе // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2015. №2 (26).
9. Кислухина Ирина Анатольевна Использование дистанционных образовательных технологий в системе высшего образования: проблемы и перспективы // УЭКС. 2017. №9 (103).
10. Чванова Марина Сергеевна, Киселева Ирина Александровна Проблемы дистанционного обучения в сети Интернет // Вестник российских университетов. Математика. 2017. №5-2.
11. Хамракулов Уткиржон Махмудович Места инновационных-педагогических технологии и развитие дистанционного (электронного) обучения при подготовке кадров начального военного обучения.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=2IQFWnwAAAAJ&citation_for_view=2IQFWnwAAAAJ:9yKSN-GCB0IC